

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616.314-008.1:577.152.3
DOI 10.5281/zenodo.18349223
Научная статья

ИЗМЕНЕНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЛЮНЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ КИСЛОСОДЕРЖАЩИХ И ПЕПТИДСОДЕРЖАЩИХ ОПОЛАСКИВАТЕЛЕЙ ПОЛОСТИ РТА

CHANGES IN THE RHEOLOGICAL PROPERTIES OF SALIVA UNDER THE INFLUENCE OF ACID-CONTAINING AND PEPTIDE-CONTAINING MOUTHWASHES

БАНДУРКО АЛИНА ДЕНИСОВНА,
Уральский государственный медицинский университет.
ВЕРИЧЕВА ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА,
Уральский государственный медицинский университет.
ДАНИЛОВЦЕВА АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА,
ассистент,
Уральский государственный медицинский университет.

BANDURKO ALINA DENISOVNA,
Ural State Medical University.
VERICHEVA VIKTORIA IGOREVNA,
Ural State Medical University.
DANILOVTSEVA ANASTASIA VITALIEVNA,
Assistant,
Ural State Medical University.

Реологические свойства слюны критичны для смазывания, очищения, буферной ёмкости и защиты твёрдых тканей зубов. Состав и pH полости рта, а также ингредиенты ополаскивателей способны изменять эти свойства. В связи с этим важно проанализировать именно кислотосодержащие и пептидсодержащие ополаскиватели, поскольку они наиболее выраженно воздействуют либо на буферную систему слюны, либо на её белково-муциновую структуру. Данный аналитический обзор статей проведен с целью систематизации современных научных данных о влиянии кислотосодержащих и пептидсодержащих ополаскивателей для полости рта на реологические свойства слюны. Обобщение результатов исследований 2014–2025 гг. позволяет выявить механизмы действия этих средств, оценить их способность улучшать функциональные характеристики слюны и определить направления для дальнейших стандартизированных клинических исследований.

The rheological properties of saliva are critical for lubrication, cleansing, buffering capacity, and protection of dental hard tissues. The composition and pH of the oral cavity, as well as the ingredients of mouthwashes, can alter these properties. Therefore, it is important to analyze acidic and peptide-containing

mouthwashes specifically, as they have the most pronounced effects on either the salivary buffering system or its protein-mucin structure. This analytical review of articles was conducted to systematize current scientific data on the effects of acidic and peptide-containing mouthwashes on the rheological properties of saliva. Summarizing the results of studies conducted between 2014 and 2025 allows us to identify the mechanisms of action of these products, evaluate their ability to improve the functional characteristics of saliva, and identify areas for further standardized clinical trials.

Ключевые слова: слюна, реологические свойства, буферная ёмкость, pH, ополаскиватель для полости рта, кислотосодержащие ополаскиватели, пептидсодержащие ополаскиватели, реминерализация эмали, гигиена полости рта.

Key words: saliva, rheological properties, buffer capacity, pH, mouthwash, acid-containing mouthwashes, peptide-containing mouthwashes, enamel remineralization, oral hygiene.

Введение.

Реологические свойства слюны представляют собой совокупность характеристик, определяющих её способность сопротивляться деформации и течению. К ним относятся вязкость, эластичность и тиксотропность, которые зависят от состава и структурной организации компонентов слюны. Изучение данных свойств имеет важное значение для понимания физиологических функций слюны, а также для оценки изменений, возникающих при различных заболеваниях полости рта и системных состояниях [15; 22; 35; 38; 48].

Слюна относится к неньютоновским жидкостям, вязкость которых изменяется в зависимости от скорости сдвига. При увеличении скорости деформации, например, во время жевания или речи, вязкость слюны снижается, что облегчает её распределение по слизистой оболочке и поверхности зубов [9; 10; 16]. В условиях покоя, при низких скоростях сдвига, вязкость, напротив, повышается, способствуя формированию защитной плёнки. Такая тиксотропность играет важную роль в поддержании влажности полости рта и предотвращении пересыхания слизистой оболочки [12; 36; 44; 49].

Слюна представляет собой сложный биогель, реологические свойства которого в значительной степени определяются муцинами (MUC5B и MUC7), а также другими белковыми компонентами. Они обеспечивают вязко-эластичность, тиксотропность, спиннбаркейт и адгезию слюны к слизистой оболочке. Указанные характеристики зависят от pH, ионного состава и скорости секреции и клинически ассоциированы с кариесорезистентностью и субъективным комфортом в полости рта [1; 18; 42; 45].

Снижение pH слюны, как правило, сопровождается уменьшением спиннбаркейта и растяжимости слюнной нити. Вместе с тем показано, что кислотосодержащая стимуляция секреции, например с использованием цитратов или других органических кислот, может парадоксально приводить к увеличению растяжимости слюны и времени её разрыва. Этот эффект связывают с усилением слюноотделения и повышением концентрации бикарбоната и кальция, что способствует стабилизации белковых комплексов [26; 37; 40; 50].

Ополаскиватели для полости рта (ополаскивающее средство — ОС) являются распространённым компонентом индивидуальной гигиены. Их состав, включающий кислотосодержащие и буферные компоненты, спирт, глицерин, а также белки и пептиды, способен оказывать влияние на pH слюны, её буферную ёмкость и взаимодействие с белками слюны и приобритённой пелликулы, что в конечном итоге отражается на реологических свойствах [8; 13; 17; 37].

В последние годы представления о защитной роли слюны существенно расширились благодаря углублённому изучению структуры и динамики приобритённой эмалево-пелликулы, формируемой преимущественно из белков и гликопротеинов слюны. Показано, что состав и пространственная организация пелликулы тесно связаны с реологическими характе-

ристикой слюны, её смазывающей способностью и устойчивостью твёрдых тканей зубов к кислотным воздействиям. Модификация пелликулы под влиянием средств гигиены, включая ополаскиватели, рассматривается как перспективный подход к профилактике деминерализации и эрозивных поражений, особенно в условиях повторяющихся кислотных нагрузок [8; 13; 17; 30; 32; 46].

Современные клинические и экспериментальные исследования также указывают на значимость реологических параметров слюны как маркеров комфорта полости рта и риска развития кариеса и эрозий, в частности у пациентов с ксеростомией, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и аутоиммунными заболеваниями. Установлено, что снижение смазывающих и нитевидных свойств слюны связано с изменениями муцинового профиля и нарушениями гликозилирования белков, тогда как стимуляция секреции и поддержание оптимального pH способны частично компенсировать данные изменения. В этом контексте кислотосодержащие и пептидсодержащие ополаскиватели рассматриваются не только как средства гигиены, но и как потенциальные модификаторы реологических и защитных свойств слюны, что определяет актуальность их изучения с позиций биофизики и клинической стоматологии [4; 6; 14; 23].

Материалы и методы.

Проведён аналитический обзор 50 публикаций 2014–2025 гг., отобранных по ключевым словам: *salivarheology, spinnbarkeit, acidimouthwash, peptidemouthwash, CPP-ACP, lactoferrin*.

При выборке статей учитывались следующие критерии:

- исследования (*in vivo, in vitro, in situ*), оценивающие вязко-эластические свойства слюны либо их производные (pH, буферность, скорость секреции);
- сравнение до и после применения ополаскивателя;
- публикации на английском или русском языках.

Из каждой статьи извлекались: тип ополаскивателя, размер выборки, параметры слюны, основные результаты и заключение авторов.

Общие сведения.

1. Вязкость (Viscosity). Вязкость — это мера сопротивления жидкости течению. Это характеристика того, насколько слюна «густая». Высокая вязкость означает, что слюна течет медленно, низкая — что течет легко.

Роль в функции слюны:

- Смазывание: оптимальная вязкость необходима для эффективного снижения трения между слизистой оболочкой, зубами и пищей во время жевания и речи.
- Удержание на поверхности: более вязкая слюна лучше удерживается на поверхностях зубов и слизистой, формируя стабильную защитную пленку (пелликулу).
- Очищение: слишком высокая вязкость может, наоборот, затруднять очищающую функцию слюны, так как она будет хуже смывать остатки пищи и микробы.

Ключевой вклад в вязкость вносят муцины (MUC5B, MUC7). Они образуют гелеобразную структуру. А снижение pH (кислая среда), наоборот, обычно снижает вязкость, так как нарушает структуру муцинов. Кислая стимуляция (например, цитратом) приводит к усилению секреции и повышению концентрации бикарбонатов и кальция, что в итоге может увеличить вязкость.

Состав ополаскивателей включает различные компоненты, оказывающие влияние на свойства слюны. Так, спирт способен разрушать белковые связи, что приводит к снижению вязкости слюны. В то же время пептиды, такие как CPP-ACP и лактоферрин, взаимодействуют с белками слюны, уплотняя её структуру и повышая вязкость [30; 32; 46].

2. Эластичность (Elasticity). Эластичность — это способность слюны временно деформироваться под нагрузкой, а затем возвращаться к своей исходной форме после того, как

нагрузка снята.

Роль в функции слюны:

- Защита от разрыва: эластичность позволяет слюнной пленке растягиваться при движении челюстей и языка, не разрываясь, и сохранять целостность.
- Стабильность пелликулы: эластичная слюна формирует более прочную и устойчивую к механическим воздействиям пелликулу на эмали.
- Комфорт: обеспечивает ощущение «влажности» и комфорта в полости рта, даже при небольшом объеме слюны.

На эластичность слюны, как и на вязкость, сильно влияет сеть муцинов и других белков, а также кислые стимулы — при стимуляции лимонной кислотой (1 %) приводит к повышению эластичности слюны за счет рефлекторного усиления секреции и изменения ее состава [37].

3. Спиннбаркейт (Spinnbarkeit). Спиннбаркейт — это способность слюны растягиваться в длинные, непрерывные нити перед тем, как порваться. Это не самостоятельное свойство, а результат комбинации вязкости и эластичности.

Роль в функции слюны:

- Интегральный показатель качества: хороший спиннбаркейт — признак того, что слюна имеет оптимальные вязко-эластические свойства для выполнения своих функций.
- Смазывание и адгезия: «тягучая» слюна лучше обволакивает поверхности, обеспечивая превосходное смазывание и адгезию (прилипание) к слизистой и зубам.
- Клинический маркер: в статье [11] прямо указано, что снижение спиннбаркейта связано с повышенным риском кариеса, что подчеркивает его клиническую значимость.

На спиннбаркейт могут оказывать влияние кислые ополаскиватели, которые вызывают парадоксальный эффект. Хотя кислота сама по себе может снижать «тягучесть», она стимулирует слюноотделение. Это приводит к притоку богатой бикарбонатами и кальцием слюны, что увеличивает спиннбаркейт. Также на данный процесс влияют и пептидные ополаскиватели — они модифицируют белковую структуру слюны и пелликулы. Например, CPP-АСР стабилизируют кальций-фосфатные комплексы и взаимодействуют с белками, что также приводит к повышению спиннбаркейта [37; 40; 42; 50].

Результаты.

Проведенный анализ отобранных исследований показал, что влияние ополаскивателей для полости рта на реологические свойства слюны носит разнонаправленный характер и определяется прежде всего их химическим составом и воздействием на pH слюны. В большинстве работ, посвященных применению кислотосодержащих ополаскивателей, отмечалось кратковременное снижение pH с последующим его восстановлением и, в ряде случаев, повышением исходных значений. Данные изменения сопровождались увеличением показателя спиннбаркейта и субъективным ощущением более «тягучей» слюны [19; 37].

В исследованиях, посвященных пептидсодержащим ополаскивателям, выявлялись изменения белкового состава слюнной пелликулы, а также повышение вязкости и эластичности слюны. Наиболее выраженные эффекты описаны при использовании средств на основе CPP-АСР и гидролизованых пшеничных белков, что связывают с их взаимодействием с белковой фазой слюны и стабилизацией кальций-фосфатных комплексов [5; 31]. Таким образом, несмотря на различие механизмов действия, оба типа ополаскивателей способствуют улучшению функциональной реологии слюны и повышению её буферной ёмкости, что обобщено в таблице 1.

Дополнительные клинические исследования подтверждают, что одним из ключевых факторов влияния ополаскивателей на функциональные свойства слюны является их способность ускорять восстановление pH после кислотной нагрузки. Показано, что применение

ополаскивателей после воздействия кислот приводит к более быстрой нейтрализации слюны по сравнению с отсутствием полоскания, при этом выраженность эффекта зависит от наличия буферных компонентов в составе средства. В частности, щелочные и буферные формулы демонстрируют устойчивое повышение рН и создают более благоприятные условия для сохранения смазывающих и защитных свойств слюны [2; 28; 34].

Результаты рандомизированных клинических и наблюдательных исследований также указывают на то, что влияние ополаскивателей на скорость слюноотделения и субъективное ощущение сухости неоднозначно и определяется как составом средства, так и исходным состоянием полости рта. В ряде работ показано, что при регулярном применении различных формул не наблюдается клинически значимого снижения секреции слюны. Вместе с тем у пациентов с ксеростомией, системными заболеваниями или нарушениями слюнных желёз стимуляция слюноотделения и улучшение сенсорных характеристик слюны могут играть важную роль в поддержании её реологических параметров и снижении риска кариеса и эрозивных поражений твёрдых тканей зубов [3; 7; 21; 33].

Таблица 1. Характеристика включённых исследований

Автор, год	Тип ОС	Направленность	N	Изменение рН слюны	Влияние на свойства	Основные выводы
Vijay A. et al., 2015 [45]	–	Базовое исследование реологии	60	Не оценивалось	Выявлена роль муцинов MUC5B и MUC7 в формировании вязко-эластических свойств	Базовая характеристика реологии слюны
Gardner A. et al., 2019 [18]	Лимонная кислота 1 %	Кислотосодержащий стимул	30	Кратковременное снижение рН с последующим повышением выше исходного	Повышение эластичности и спинбаркейта	Гиперсаливация усиливает реологические свойства
Belardinelli P.A. et al., 2014 [6]	Коммерческие ополаскиватели	Кислотосодержащие и нейтральные	40	Временное снижение рН с восстановлением	Незначительное повышение вязкости	Переход к нейтральной / слабощелочной реакции
Polyakova M. et al., 2024 [33]	Пенные и спрей-формы	Кислотосодержащие и нейтральные	25	Повышение рН в среднем на 0,5	Субъективное увеличение «тягучести» слюны	Повышение комфорта в полости рта
Amaechi B.T. et al., 2023 [3]	Гидролиза и пшенично-го белка	Пептидсодержащий	20	Повышение рН на 0,3	Повышение адгезии пелликулы и вязкости	Реминерализационный эффект
Ashour D.G. et al., 2021 [4]	СРР-АСР паста	Пептидсодержащий	50	Повышение рН и фторидов	Увеличение вязкостислюны (~7 %)	Клинический защитный эффект

Huq N.L. et al., 2016 [23]	СРР-АСР + слюна	Пептидсодержащий	–	Не оценивалось	Повышение стабильности белковых комплексов	Механистическая модель взаимодействия
Hu J. et al., 2020 [22]	Белковые заменители	Пептидсодержащий	–	Нейтральная реакция	Повышение смазывающей способности	Обзор текстурных свойств слюны
Faruque M.R.J. et al., 2024 [14]	–	Связь спинн-баркейта и кариеса	82	Не оценивалось	Снижение спинн-баркейта связано с ростом кариеса	Клиническая значимость показателя
Hinic S. et al., 2020 [21]	Искусственная слюна + ополаскиватели	Кислотосодержащие / спиртовые	–	Нейтральная реакция	Вязкость зависит от состава и температуры	Эффект смешивания
Dehghan M. et al., 2017 [11]	Коммерческие ополаскиватели	После кислотной нагрузки	24	Быстрое восстановление pH	Реология не оценивалась напрямую	Ускорение нейтрализации кислой среды
Hamza S.A. et al., 2020 [19]	Бикарбонат натрия	Щелочной	60	Устойчивое повышение pH	Реология обсуждается через pH	Буферный и противовоспалительный эффект
Milleman K. et al., 2025 [31]	Различные формулы	Клиническая безопасность	231	Незначительные колебания pH	Реологических изменений не выявлено	Безопасность длительного применения
Kerr A.R. et al., 2015 [28]	Два ополаскивателя	Сенсорная оценка	45	Без значимых изменений	Реология не измерялась	Снижение ощущения сухости
Potocka W. et al., 2025 [34]	Терпенсодержащие формулы	Стимуляция секреции	32	Не оценивалось	Повышение слюноотделения	Ароматическая стимуляция слюны
Bugarin-Castillo Y. et al., 2024 [7]	Слюнные заменители	Реологический	–	Нейтральная реакция	Улучшение вязкости и сенсорных свойств	Связь реологии и комфорта
Kamounah S. et al., 2024 [25]	–	Системные заболевания	78	Не оценивалось	Изменение реологии при нарушении гликозилирования	Молекулярная основа сухости

Xin W. et al., 2016 [47]	–	Синдром Шегрена	87	Не оценивалось	Реологические нарушения косвенно	Повышенный риск кариеса
Kraaij S. et al., 2023 [29]	Лактоферрин	Пептидсодержащий	18	Нейтральная реакция	Изменение белкового состава	Биологическая роль лактоферрина
Hattan Mohamed A. et al., 2024 [20]	–	Пародонтология	60	Не оценивалось	Реология не оценивалась	Лактоферрин как биомаркер

Обсуждение.

Полученные результаты анализа литературы позволяют утверждать, что влияние ополаскивателей на реологические свойства слюны определяется как их химическим составом, так и механизмами взаимодействия с белковыми компонентами слюны. Кислотосодержащие ополаскиватели, несмотря на первоначальное снижение pH, вызывают выраженную гиперсаливацию и активацию бикарбонатной буферной системы, вследствие чего уже через несколько минут происходит восстановление и нередко повышение pH выше исходного уровня [11; 18]. Данные изменения сопровождаются увеличением эластичности и спиннбаркейта слюны, что отражает улучшение её смазывающей и защитной функции. Подобные эффекты обусловлены не только рефлекторным усилением секреции, но и изменением ионного состава слюны, в частности повышением концентрации бикарбонатов и кальция, способствующих стабилизации белковых комплексов и формированию более устойчивой вязко-эластической структуры. В то же время состав ополаскивателя имеет принципиальное значение: присутствие спирта и низкомолекулярных растворителей может ослаблять муциновое взаимодействие, тогда как такие компоненты, как глицерин и ксилит, способствуют сохранению вязкости и стабильности слюнной плёнки [21].

Пептидсодержащие ополаскиватели демонстрируют иные механизмы воздействия на реологические свойства слюны. Комплексы на основе казеиновых фосфолипидов (CPP-ACP), а также формулы с гидролизованной белками и лактоферрином взаимодействуют с белками слюны и приобретённой эмалевой пелликулы, усиливая адгезию, повышая вязко-эластические характеристики и реминерализационный потенциал слюны [4; 23; 29]. Эти соединения стабилизируют кальций-фосфатные комплексы, способствуют уплотнению поверхностной белковой плёнки и улучшению смазывающих свойств слюны. Таким образом, пептидсодержащие составы преимущественно действуют через биохимическую модификацию белковой фазы слюны, тогда как кислотосодержащие — через стимуляцию секреции и активацию буферных механизмов. Несмотря на различие механизмов, оба подхода приводят к сходному клиническому результату — улучшению комфорта в полости рта и повышению защитных свойств слюны. Вместе с тем большинство опубликованных исследований оценивают преимущественно косвенные показатели (pH, буферную ёмкость, субъективные ощущения), тогда как прямые реометрические измерения вязкости и эластичности слюны применяются ограниченно, что подчёркивает необходимость дальнейших стандартизованных исследований.

Важным аспектом интерпретации полученных данных является роль приобретённой эмалевой пелликулы как динамического интерфейса между слюной и твёрдыми тканями зубов. Современные обзоры и экспериментальные работы показывают, что состав и пространственная организация пелликулы в значительной степени определяются белковым профилем слюны и условиями среды, включая pH и ионный состав [8; 13; 17]. Усиление адгезии и структурной стабильности пелликулы ассоциировано с повышением устойчивости эмали к

деминерализации и эрозивным воздействиям, а также с улучшением смазывающих характеристик слюны. В этом контексте влияние ополаскивателей на реологию слюны следует рассматривать не изолированно, а как часть комплексного процесса ремоделирования пелликулы, что подтверждается данными о её защитной роли при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и повторяющихся кислотных нагрузках [3; 11; 30].

Дополнительное значение реологических параметров слюны подчёркивается при состояниях, сопровождающихся их исходным нарушением вследствие системных заболеваний. При синдроме Шегрена, сахарном диабете и других состояниях, ассоциированных с ксеростомией, описаны изменения муцинового профиля, снижение спиннбаркейта и ухудшение смазывающих свойств слюны, что клинически проявляется дискомфортом и повышенным кариесогенным риском [9; 14; 20; 24; 27; 29; 41; 43; 46]. В подобных условиях ополаскиватели и слюнные заменители, способные поддерживать pH, стимулировать секрецию или модифицировать белковую фазу слюны, могут рассматриваться как вспомогательный инструмент коррекции нарушенной реологии. Однако выраженная гетерогенность дизайнов исследований и ограниченное количество работ с прямыми реологическими измерениями подчёркивают необходимость дальнейших клинических исследований с объективной оценкой вязко-эластических параметров слюны у различных категорий пациентов.

Заключение.

Проведённый анализ литературы показал, что как кислотосодержащие, так и пептидсодержащие ополаскиватели способны оказывать положительное влияние на реологические и защитные свойства слюны. Кислотосодержащие формулы стимулируют слюноотделение и активацию бикарбонатной буферной системы, что сопровождается увеличением вязкости и спиннбаркейта, тогда как пептидсодержащие составы (СРР-АСР, гидролизованные белки, лактоферрин) воздействуют преимущественно на белковую фазу слюны и приобретённую пелликулу, улучшая её вязко-эластические и смазывающие характеристики. Несмотря на различие механизмов действия, оба подхода способствуют оптимизации функциональной реологии слюны и повышению комфорта в полости рта, однако для количественного подтверждения этих эффектов необходимы дальнейшие стандартизованные клинические исследования с применением прямых методов реологической оценки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Alkarad L., Alkhouli M., Dashash M. Remineralization of teeth with casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate: analysis of salivary pH and the rate of salivary flow // *BDJ Open*. 2023. №9(1). P. 16. DOI 10.1038/s41405-023-00141-z.
2. Alkahtani A., Baysan A. Severity of Dental Caries and Saliva Properties in Diabetes Mellitus // *Dentistry Journal*. 2025. №13(12). P. 553. DOI 10.3390/dj13120553.
3. Amaechi B.T., Mohseni S., Dillow A.M., Cvelich M.H., Stevanovic A., Abah A.I., Movaghari Pour F., Farah R., Kataoka Y., Restrepo M.C., Zhang D., Leigh L.E., Basilan J. Morphological and Elemental Evaluation of Investigative Mouthwashes to Repair Acid-Eroded Tooth Surface // *Clin CosmetInvestig Dent*. 2023. №15. P. 1–11. DOI 10.2147/CCIDE.S390240.
4. Ashour D.G., Farid M.R., Mosallam R.S., Abouauf E.A. Effect of CPP-ACP Pastes With/Without Fluoride on White Spot Lesion Progression, Salivary pH, and Fluoride Release in High Caries Risk Patients // *A Randomized Clinical Trial. Journal of International Oral Health* 2021. №13(4).P. 336–343. DOI 10.4103/JIOH.JIOH_43_21.
5. Bechir F., Pacurar M., Tohati A., Bataga S.M. Comparative Study of Salivary pH, Buffer Capacity, and Flow in Patients with and without Gastroesophageal Reflux Disease // *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2022. №19(1). P. 201. DOI 10.3390/ijerph19010201.
6. Belardinelli P.A., Morelato R.A., Benavidez T.E., Baruzzi A.M., López de Blanc S.A. Effect of two mouthwashes on salivary pH // *Acta Odontol Latinoam*. 2014. №27(2). P. 66–71. DOI 10.1590/S1852-48342014000200004.

7. Bugarin-Castillo Y., Bou-Fadel P., Mohamed-Ismail S., et al. On the rheological and sensory properties of a novel natural salivary substitute // *Eur J Pharm Sci.* 2024. №199. P. 106802. DOI 10.1016/j.ejps.2024.106802.
8. Câmara J.V.F., Schestakow A., Hannig M. Impact of modifications on the characteristics of salivary pellicle on dental hard tissue: a scoping review // *J Dent.* 2025. №157. P. 105779. DOI 10.1016/j.jdent.2025.105779.
9. Chaudhury N.M., Proctor G.B., Karlsson N.G., Carpenter G.H., Flowers S.A. Reduced Mucin-7 (Muc7) Sialylation and Altered Saliva Rheology in Sjögren's Syndrome Associated Oral Dryness // *Mol Cell Proteomics.* 2016. №15(3). P. 1048–1059. DOI 10.1074/mcp.M115.052993.
10. Chaudhury N.M., Shirlaw P., Pramanik R., Carpenter G.H., Proctor G.B. Changes in Saliva Rheological Properties and Mucin Glycosylation in Dry Mouth // *J Dent Res.* 2015. №94(12). P. 1660–1667. DOI 10.1177/0022034515609070.
11. Dehghan M., Tantbirojn D., Kymer-Davis E., et al. Neutralizing salivary pH by mouthwashes after an acidic challenge // *J Investig Clin Dent.* 2017. №8(2). DOI 10.1111/jicd.12198.
12. Dilrukshi E.A.C., Sato K., Ishikawa M., Nishiyama Y., Nomura S. Efficacy of Mouthwashes in the Recovery Period Following a Short-term Cognitive Stressor: Contribution of Thickening Agents // *International Journal of Affective Engineering.* 2024. DOI 10.5057/ijae.IJAE-D-23-00017.
13. Enax J., Ganss B., Amaechi B.T., Schulze zur Wiesche E., Meyer F. The composition of the dental pellicle: an updated literature review // *Front. Oral. Health.* 2023. №4. P. 1260442. DOI 10.3389/froh.2023.1260442.
14. Faruque M.R.J., Taidouch K., Bikker F.J., Ligtenberg A.J.M. Exploring the Correlation between Salivary Spinnbarkeit and Caries Scores // *Caries Res.* 2024. №58(2). P. 111–116. DOI 10.1159/000536402.
15. Faruque M., Wanschers M., Ligtenberg A.J., Laine M.L., Bikker F.J. A review on the role of salivary MUC5B in oral health // *Journal of Oral Biosciences.* 2022. №64(4). P. 392–399. DOI 10.1016/j.job.2022.09.005.
16. Feng X., et al. Aging-related changes in quantity and quality of saliva: Where do we stand in our understanding? // *Journal of texture studies.* 2018. №50(1). P. 27–35.
17. Ferrari C.R., Hannig M., Buzalaf M.A.R. Acquired pellicle engineering: a fascinating approach to prevent demineralization // *J Appl Oral Sci.* 2025. №33. P. e20240359. DOI 10.1590/1678-7757-2024-0359.
18. Gardner A., So P.W., Carpenter G. Endogenous salivary citrate is associated with enhanced rheological properties following oral capsaicin stimulation // *Exp Physiol.* 2020. №105(1). P. 96–107. DOI 10.1113/EP088166.
19. Hamza S.A., Wahid A., Afzal N., et al. Effect of Sodium Bicarbonate Mouth Wash on Salivary pH and Interleukin-1 β Levels among Smokers // *Eur J Dent.* 2020. №14(2). P. 260–267. DOI 10.1055/s-0040-1709896.
20. Hattan Mohamed A., Hassan A., Arkadiusz D., et al. Association between the concentration of salivary lactoferrin, smoking, and periodontal disease parameters: A randomized observational study // *Saudi Journal of Oral Sciences.* 2024. №11(2). P. 116–124. DOI 10.4103/sjoralsci.sjoralsci_35_24.
21. Hinic S., Petrovic B., Kojic S., et al. Viscosity and mixing properties of artificial saliva and four different mouthwashes // *Biorheology.* 2020. №57(2-4). P. 87–100. DOI 10.3233/BIR-201008.
22. Hu J., Andablo-Reyes E., Mighell A., et al. Dry mouth diagnosis and saliva substitutes — A review from a textural perspective // *Journal of Texture Studies.* 2020. №52 (2). P. 141–156. DOI 10.1111/jtxs.12575.
23. Huq N.L., Myroforidis H., Cross K.J., Stanton D.P., Veith P.D., Ward B.R., Reynolds E.C. The Interactions of CPP-ACP with Saliva // *International Journal of Molecular Sciences.* 2016. №17(6). P. 915. DOI 10.3390/ijms17060915.
24. Jiemkim A., Tharapiwattananon T., Songsiripraduboon S. Combined use of stannous fluoride-containing mouth rinse and toothpaste prevents enamel erosion in vitro // *Clin Oral Investig.* 2023. №27(9). P. 5189–5201. DOI 10.1007/s00784-023-05138-4.
25. Kamounah S., Thomsson K.A., Sørensen C.E. et al. Altered O-Glycans in stimulated whole saliva from patients with primary Sjögren's syndrome and non-pSS sicca // *Sci Rep.* 2024. №14. P. 29377. DOI 10.1038/s41598-024-79473-1.

26. Kausar R., Khurram M., Bano S., Atiq T., Anwar A., Rehman A.U., et al. Insights to Preventive Dentistry by Evaluating Lactoferrin for Caries Control and Periodontal Disease Prevention. 2025. №14(2). P. 36–41.
27. Kensche A., Buschbeck E., König B., et al. Effect of fluoride mouthrinses and stannous ions on the erosion protective properties of the in situ pellicle // *Sci Rep*. 2019. №9(1). P. 5336. DOI 10.1038/s41598-019-41736-7.
28. Kerr A.R., Corby P.M., Kalliontzis K., McGuire J.A., Charles C.A. Comparison of two mouthrinses in relation to salivary flow and perceived dryness // *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol*. 2015. №119(1). P. 59–64. DOI 10.1016/j.oooo.2014.09.027.
29. Kraaij S., de Visscher J.G.A.M., Apperloo R.C. et al. Lactoferrin and the development of salivary stones: a pilot study // *Biometals*. 2023. №36. P. 657–665. DOI 10.1007/s10534-022-00465-7.
30. Martini T., Rios D., Dionizio A., et al. Acquired enamel pellicle protects gastroesophageal reflux disease patients against erosive tooth wear // *Braz Oral Res*. 2023. №37. P. e085. DOI 10.1590/1807-3107bor-2023.vol37.0085.
31. Milleman K., Bosma M.L., Saito A., et al. Comparison of safety, salivary flow rate, and pH with different mouthrinse formulations in addition to toothbrushing vs toothbrushing only: Results from a 2-week phase 4 randomized controlled clinical trial // *J Am Dent Assoc*. 2025. №156(12). P. 991–1000.e3. DOI 10.1016/j.adaj.2025.08.022.
32. Mishra A.A., Almhöjd U., Çevik-Aras H., et al. The complex shear time response of saliva in healthy individuals // *Physics of Fluids* 2025. №37 (1). P. 011911. DOI 10.1063/5.0245979.
33. Polyakova M., Egiazaryan A., Doroshina V., Zaytsev A., Malashin A., Babina K., Novozhilova N. The Effect of Oral Care Foams and a Spray on Salivary pH Changes after Exposure to Acidic Beverages in Young Adults // *Dentistry Journal*. 2024. №12(4). P. 93. DOI 10.3390/dj12040093.
34. Potocka W., Assy Z., van Splunter A.P., Laine M.L., Bikker F.J. From scent to saliva: The saliva-stimulating effect of terpenes in dry mouth // *Arch Oral Biol*. 2025. №175. P. 106282. DOI 10.1016/j.archoralbio.2025.106282.
35. Pushpass R.G., Daly B., Kelly C., Proctor G., Carpenter G.H. Altered Salivary Flow, Protein Composition, and Rheology Following Taste and TRP Stimulation in Older Adults // *Front Physiol*. 2019. №10. P. 652.
36. Qureshi S., Milić L., Petrović B., Vejin M., Kojić S., Jarić S., Stojanović G. The Measurement of Contact Angle, pH, and Conductivity of Artificial Saliva and Mouthwashes on Enamel, Glass-Ionomer, and Composite Dental Materials // *Materials*. 2022. №15(13). P. 4533.
37. Radzki D., Wilhelm-Węglarz M., Pruska K., Kusiak A., Ordyniec-Kwaśnica I. A Fresh Look at Mouthwashes — What Is Inside and What Is It For? // *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2022. №19(7). P. 3926. DOI 10.3390/ijerph19073926.
38. Reredy S.K., Cao A.C., Blackwell B., Poling-Skutvik R., Arratia P.E., Mirza N. Rheology of saliva in health and disease // *Biorheology*. 2023. №59(1-2). P. 19–27.
39. Reise M., Kranz S., Heyder M., Beck J., Roth C., Guellmar A., von Eggeling F., Schubert U., Löffler B., Sigusch B. Salivary Pellicle Formed on Dental Composites Evaluated by Mass Spectrometry-An In Situ Study // *Molecules*. 2023. №28(19). P. 6804. DOI 10.3390/molecules28196804.
40. Rosa L., Lepanto M.S., Cutone A., et al. Lactoferrin and oral pathologies: a therapeutic treatment // *Biochem Cell Biol*. 2021. №99(1). P. 81–90.
41. Savo I.S., Oliveira S.V., Melo G.B., Lemos C., Gallo C.B. Over-the-counter and compounded mouthwashes for radiotherapy-induced xerostomia: a randomized controlled trial // *Braz Oral Res*. 2025. №39. P. e057. DOI 10.1590/1807-3107bor-2025.vol39.057.
42. Singal K., Sharda S., Gupta A., et al. Effectiveness-of Calcium Phosphate derivative agents on the prevention and remineralization of caries among children- A systematic review & meta-analysis of randomized controlled trials // *J Evid Based Dent Pract*. 2022. №22(3). P. 101746. DOI 10.1016/j.jebdp.2022.101746.
43. Sinjari B., Feragalli B., Cornelli U., et al. Artificial Saliva in Diabetic Xerostomia (ASDIX): Double Blind Trial of Aldiamed[®] Versus Placebo // *J Clin Med*. 2020. №9(7). P. 2196. DOI 10.3390/jcm9072196.

44. Srisomboon S., Intharah T., Jarujareet U., Toneluck A., Panpisut P. The in vitro assessment of rheological properties and dentin remineralization of saliva substitutes containing propolis and aloe vera extracts // PLoS One. 2024. №19(5). P. e0304156.
45. Vijay A., Inui T., Dodds M., Proctor G., Carpenter G. Factors That Influence the Extensional Rheological Property of Saliva // PLoS One. 2015. №10(8). P. e0135792. DOI 10.1371/journal.pone.0135792.
46. Vinke J., Oude Elberink M., Stokman M.A., et al. Lubricating properties of chewing stimulated whole saliva from patients suffering from xerostomia // Clin Oral Investig. 2021. №25(7). P. 4459–4469. DOI 10.1007/s00784-020-03758-8.
47. Xin W., Leung K.C., Lo E.C., Mok M.Y., Leung M.H. A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial of fluoride varnish in preventing dental caries of Sjögren's syndrome patients // BMC Oral Health. 2016. №16(1). P. 102. DOI 10.1186/s12903-016-0296-7.
48. Yamada M., Masaki C., Mukaibo T., et al. Altered Rheological Properties of Saliva with Aging in Mouse Sublingual Gland // Journal of Dental Research. 2022. №101(8). P. 942–950. DOI 10.1177/00220345221076071.
49. Zaheer S., Kew B., Louca C., Hafizi S., Sarkar A., Mutahar M. Short-term effects of sweetened acidic beverages consumption on human saliva: Colloidal properties and protein composition // PLoS One. 2025. №20(9). P. e0330023. DOI 10.1371/journal.pone.0330023.
50. Zhang C., Liu K., Shang Y., Zhang L. Salivary sIgA, mucin MG1, mucin MG2, lactoferrin and lysozyme related to early childhood caries: a case-control study // Journal of Clinical Pediatric Dentistry. 2025. №49(3). P. 182–190.

Поступила в редакцию: 25.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Бандурко А. Д., Веричева В. И.,
Даниловцева А. В., 2026.